

УДК 477.1

Мушенок Сергій Іванович –

аспірант кафедри публічного та міжнародного права
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
заступник генерального директора з питань програмного забезпечення
ТОВ «Новарей»
ORCID 0009-0001-7618-8420
s.i.mushenok@gmail.com

Serhii I. Mushenok –

PhD Student of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
Deputy General Director for Software
Novaray LLC
ORCID 0009-0001-7618-8420
s.i.mushenok@gmail.com

Замрига Артур Вікторович –

к.е.н., д.ю.н., доцент,
професор кафедри публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua

Artur V. Zamryha –

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department
of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua

Стратегія визначення суб'єкта-отримувача та виду надання гуманітарної допомоги

В даній статті розкрито ключові настанови та індикатори визначення суб'єкта-отримувача та виду надання гуманітарної допомоги.

Під час вирішення питання щодо надання гуманітарної допомоги постраждалим з інвалідністю необхідно враховувати їхні нагальні потреби, зокрема наявність/відсутність одягу та взуття, можливість (фізична та фінансова) придбання лікарських засобів, засоби особистої гігієни, умови забезпечення речами у пропонованих місцях перебування/проживання (постільна білизна, матраци, кухонне приладдя тощо). Після вивчення цих та інших аспектів, пов'язаних із потребами людей з інвалідністю, слід приймати рішення про гуманітарну підтримку тими чи іншими речами, продуктами, підгузками тощо.

Надання гуманітарної допомоги в Україні в умовах воєнного стану вимагає ретельного планування та впровадження інклюзивних практик, які забезпечують врахування потреб усіх уразливих груп, зокрема людей з інвалідністю. Важливими аспектами є систематичний збір даних про кількість осіб з інвалідністю, їхні потреби та ризики, з якими вони стикаються. Деагрегація даних за статевую, віковою та іншими характеристиками дозволяє гуманітарним організаціям точніше визначати пріоритети і розробляти програми, що відповідають конкретним потребам.

Ключовим є забезпечення прозорості та підзвітності в управлінні ресурсами, що включає активну участь громадськості та людей з інвалідністю у всіх етапах гуманітарного реагування. Взаємодія між державними органами, неурядовими організаціями та місцевими громадами повинна бути скоординованою, щоб ефективно усувати бар'єри доступу до допомоги та забезпечувати всебічну підтримку. Загалом, інтеграція інклюзивних практик у гуманітарне реагування є необхідною умовою для створення більш стійкого та чутливого до потреб населення підходу, який здатний реагувати на виклики сучасності.

На практиці при визначенні суб'єкта-отримувача гуманітарної допомоги та її виду важливо враховувати наступні чинники: збір інформації про потенційних отримувачів підтримки з інвалідністю; черговість надання підтримки; забезпечення доступності; забезпечення потреб.

Ключові слова: гуманітарна допомога, внутрішньо переміщені особи, воєнний стан, складні життєві обставини, донори, міжнародні організації.

S.I. Mushenok, A.V. Zamryha Strategy for Determining the Recipient Subject and Type of Provision of Humanitarian Aid

This article reveals the key guidelines and indicators for determining the recipient entity and the type of humanitarian aid provision.

When solving the issue of providing humanitarian aid to victims with disabilities, it is necessary to take into account their urgent needs, in particular, the presence / absence of clothes and shoes, the possibility (physical and financial) of purchasing medicines, personal hygiene products, the conditions for providing things in the proposed places of stay / accommodation (bed linen, mattresses, kitchen utensils, etc.). After studying these and other aspects related to the needs of people with disabilities, decisions should be made about humanitarian support with certain things, products, diapers, etc.

Providing humanitarian aid in Ukraine under martial law requires careful planning and the implementation of inclusive practices that ensure consideration of the needs of all vulnerable groups, including people with disabilities. Important aspects are the systematic collection of data on the number of persons with disabilities, their needs and the risks they face. Disaggregation of data by sex, age and other characteristics allows humanitarian organizations to more accurately determine priorities and develop programs that meet specific needs.

Ensuring transparency and accountability in resource management, including active participation of the public and people with disabilities in all phases of the humanitarian response, is key. Interaction between government agencies, non-governmental organizations and local communities must be coordinated to effectively remove barriers to access to assistance and provide comprehensive support. In general, the integration of inclusive practices in humanitarian response is a necessary condition for creating a more sustainable and sensitive approach to the needs of the population, which is able to respond to the challenges of today.

In practice, when determining the subject-recipient of humanitarian aid and its type, it is important to consider the following factors: collection of information about potential recipients of support with disabilities; sequence of support; ensuring accessibility; provision of needs.

Keywords: humanitarian aid, internally displaced persons, martial law, difficult life circumstances, donors, international organizations.

Постановка проблеми. На сьогодні стандарти доступності механізмів гуманітарного реагування лише на етапі розробки. Оцінити їх доступність та майбутню результативність й ефективність досить складно. До прикладу, не вистачає даних, які б підтверджували, що кошти міжнародних організацій використовуються на доступні допомогу та засоби, що відповідають потребам людей з інвалідністю та інших уразливих груп населення і не принижують

людської гідності. У зв'язку з цим важливо розуміти, що та як потрібно робити для того, щоб гуманітарне реагування було інклюзивним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Окремі питання надання гуманітарної допомоги були предметом наукових публікацій Н. Коваль, А. Мазур, Ю. Кунєв, Ю. Аракелова, О. Дудоров, Р. Мовчан, Д. Каменський, О. Безпалова, С. Волков, А. Соцької, О. Кузьменко, В. Чорної та ін.

Виклад основного матеріалу. Під час прийняття рішень в рамках надання гуманітарної допомоги важливо дотримуватися таких настанов:

- удосконалювати процеси збору інформації про чисельність людей з інвалідністю та інших уразливих груп населення в розрізі статі, віку, групи, причини інвалідності, місця проживання тощо. Аналізувати відповідні дані та використовувати їх для забезпечення інклюзивності гуманітарного реагування, зокрема, гуманітарної допомоги. Без дезагрегування інформації за статусом інвалідності неможливо відслідковувати прогрес і результати виконання заходів і гуманітарних програм для цієї категорії [1, с. 15];

- постійно та систематично доступно інформувати людей з інвалідністю про гарантовані їм права та можливості їх реалізації;

- аналізувати вплив кризи на людей з інвалідністю, до прикладу, смертність, харчування та продовольча безпека, засоби до існування, здоров'я, захист та інші основні потреби. Ця інформація дає можливість визначити фактори, що знижують ризики з якими стикаються люди з інвалідністю і підвищити їх стійкість;

- визначати та інтегрувати в національну практику кращий досвід надання інклюзивної підтримки в рамках гуманітарного реагування;

- створювати послідовний організаційний підхід для забезпечення підтримки на основі розуміння можливостей, вразливостей, потреб та ризиків, з якими стикаються люди з інвалідністю та інші уразливі групи населення і суб'єкти гуманітарного реагування, які надають підтримку цій категорії населення;

- розвивати інклюзивні механізми забезпечення прав і потреб людей з інвалідністю та захисту, які базуються на правах людини та враховують гендерні аспекти, з метою підвищення рівня стійкості цієї категорії населення, включно з членами сімей і законними представниками, до негативних наслідків надзвичайних ситуацій;

- здійснювати аналіз ризиків, з якими можуть зіткнутися люди з інвалідністю під час отримання підтримки в рамках гуманітарного реагування, а також факторів, що сприяють

таким ризикам;

- виявляти бар'єрів, що заважають людям з інвалідністю отримати доступ до підтримки в рамках гуманітарного реагування;

- забезпечувати доступність гуманітарної допомоги для людей з інвалідністю та інших уразливих груп населення в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі;

- здійснювати цільову підтримку людей з інвалідністю та інших вразливих груп населення в рамках гуманітарної допомоги на основі індивідуальних потреб;

- підтримувати безпечне та інклюзивне робоче середовище шляхом вжиття заходів для захисту безпеки, здоров'я та гідності команди, персоналу й волонтерів, оскільки суб'єкти надання підтримки в рамках гуманітарного реагування також можуть мати інвалідність;

- забезпечувати, щоб команда, персонал та волонтери мали необхідну підтримку, навички та компетенції для ефективного та відповідального виконання своїх ролей та обов'язків;

- відповідально управляти ресурсами, зокрема й фінансовими, та використовувати їх для досягнення мети інклюзивного гуманітарного реагування;

- надавати підтримку з боку держави та міжнародних інституцій місцевим можливостям для прогнозування та зменшення ризиків потенційних надзвичайних ситуацій, виникнення яких призведе до необхідності гуманітарного реагування;

- підтримувати гуманітарних учасників для покращення забезпечення прав і потреб людей з інвалідністю у рамках гуманітарного реагування;

- залучати людей з інвалідністю та ГООІ до оцінки потреб, розробки, реалізації, координації, моніторингу та оцінки програм гуманітарного реагування, включно з відповідними механізмами координації;

- забезпечувати технічну підтримку та ресурсів для створення нових ефективних і прозорих механізмів участі та зворотного зв'язку на національному, міністерському та місцевому рівнях для суттєвої участі ГООІ під час прийняття рішень в рамках гуманітарного реагування та реального діалогу;

- співпрацювати та здійснювати координацію між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також гуманітарними організаціями, включно з ГООІ, для перехресного навчання, обміну досвідом, ресурсами тощо з метою зміцнення місцевих і національних систем підтримки людей з інвалідністю та використання можливостей;

- інформувати міжнародні та національні інституції, місцеві та національні органи влади щодо прав, захисту та безпеки людей з інвалідністю та надалі зміцнювати їхній потенціал і навички для виявлення та залучення осіб цієї категорії до механізмів готовності до гуманітарної допомоги та реагування [2];

- здійснювати моніторинг та оцінку:

а) ступеня доступу людей з інвалідністю до допомоги, послуг і засобів, які можуть визначити якість послуг;

б) доступу людей з інвалідністю до підтримки, яка надається в рамках гуманітарного реагування;

- здійснювати моніторинг та корегування програм гуманітарного реагування, практики їх реалізації для забезпечення своєчасності відповідної підтримки, її доступності, відповідності пріоритетним потребам цільової аудиторії, зокрема людей з інвалідністю. Така дезагрегація даних допомагає гуманітаріям визначати та усувати різні бар'єри ставлення, фізичні, інституційні та комунікаційні на різних етапах циклу гуманітарної програми;

- використовувати дані моніторингу, зворотного зв'язку, скарг тощо для управління прийняттям рішень та для поліпшення програм і методів діяльності із гуманітарного реагування;

- виявляти, запобігати та управляти ризиками на всіх рівнях організації, включно з корупцією, шахрайством, неправомірним використанням ресурсів та конфліктами інтересів, та вживати відповідних заходів, якщо ці ризики виявлені.

Надання гуманітарної допомоги в Україні в умовах воєнного стану вимагає ретельного планування та впровадження інклюзивних практик, які забезпечують врахування потреб усіх уразливих груп, зокрема людей з інвалідністю. Важливими аспектами є систематичний збір даних про кількість осіб з інвалідністю, їхні потреби та ризики, з якими вони стикаються. Дезагрегація даних за

статевою, віковою та іншими характеристиками дозволяє гуманітарним організаціям точніше визначати пріоритети і розробляти програми, що відповідають конкретним потребам.

Також, ключовим є забезпечення прозорості та підзвітності в управлінні ресурсами, що включає активну участь громадськості та людей з інвалідністю у всіх етапах гуманітарного реагування. Взаємодія між державними органами, неурядовими організаціями та місцевими громадами повинна бути скоординованою, щоб ефективно усувати бар'єри доступу до допомоги та забезпечувати всебічну підтримку. Загалом, інтеграція інклюзивних практик у гуманітарне реагування є необхідною умовою для створення більш стійкого та чутливого до потреб населення підходу, який здатний реагувати на виклики сучасності.

На практиці при визначенні суб'єкта-отримувача гуманітарної допомоги та її виду важливо враховувати наступні чинники.

Збір інформації про потенційних отримувачів підтримки з інвалідністю.

Варто володіти інформацією про цільову аудиторію з числа людей (дітей) з інвалідністю, про їх якісні характеристики (вік, стать, нозологічні особливості, забезпеченість необхідними речами, як от допоміжні засоби реабілітації, одяг тощо). Зазначені відомості допоможуть визначитися щодо потенційної допомоги постраждалим з інвалідністю та організувати процес надання відповідної допомоги.

Водночас треба враховувати особистісні чинники, пов'язані з інвалідністю:

- вид порушення;
- причину порушення;
- ступінь тяжкості порушення;
- давність набуття порушення (вроджене чи набуте);

- особистісні характеристики, пов'язані з порушенням: здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності;

- особливості, пов'язані з віком, статтю, сімейним станом (перспективи адаптації до порушення, наявність сторонньої підтримки тощо).

Черговість надання підтримки.

Необхідно організувати процес надання допомоги так, щоб першими її отримали саме люди (діти) з інвалідністю та особи, які мають проблеми зі здоров'ям (новоотримані травми, поранення тощо, але статусу інвалідності ще не встановлено). Водночас, організовуючи процес надання допомоги людині з інвалідністю, варто пам'ятати про її невіддільність від сім'ї, а також про те, що допомогу не потрібно нав'язувати, а надавати за потреби чи на прохання людини (дитини) з інвалідністю або її представника [1, с. 26].

Забезпечення доступності.

Доступність досягається шляхом:

1) унеможливлення виникнення нових та усунення існуючих бар'єрів і формування сприятливих факторів, щоб забезпечити людям з інвалідністю доступ до допомоги;

2) безпосереднього забезпечення основних життєвих потреб людей з інвалідністю в умовах кризових ситуацій;

3) створення умов та забезпечення участі безпосередньо людей з інвалідністю та організацій, які їх представляють, у розробці, реалізації та вдосконаленні рішень із питань гуманітарного реагування і практики їх реалізації;

4) орієнтування на забезпечення основних потреб (до прикладу, у медичних послугах, у доступі до води та їжі, у забезпеченні засобами для мобільності, у фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі тощо).

Необхідно подбати про інформаційну доступність.

Передусім що стосується способів спілкування. Якщо комунікація відбувається з людиною з порушеннями слуху, потрібно залучити людину, яка володіє жестовою мовою, або ж передбачити наявність канцелярії (папір, ручки, планшет чи інший пристрій з можливістю друку на ньому) для спілкування з людьми з порушеннями слуху засобами письма. Люди із психічними та інтелектуальними порушеннями також потребують особливого спілкування максимально простою мовою, про що варто наперед пам'ятати.

Стосовно доступності інформації. Варто підготувати роздаткові матеріали з інформацією щодо можливостей отримання гуманітарної та фінансової допомоги, про органи влади, уповноважені на надання підтримки

постраждалим в умовах кризових ситуацій, про суб'єктів надання медичних, соціальних, реабілітаційних, юридичних та інших послуг тощо на території відання органу місцевої влади. Крім того, інформування має здійснюватися і щодо ризиків, з якими люди можуть зіштовхнутися за новим місцем перебування / проживання. Така інформація повинна подаватися в доступних форматах для її читання і сприйняття людьми з інвалідністю. Для прикладу, її варто роздруковувати збільшеним шрифтом, із дотриманням вимог щодо контрастності фону й тексту. Люди з порушеннями зору за відсутності інформації, роздрукованої шрифтом Брайля, можуть потребувати, щоб такі відомості їм зачитали. Усі інформаційні матеріали варто розміщати з розрахунку на можливість ознайомлення з ними людьми, які пересуваються на кріслах колісних (для прикладу, розміщення на стінах на висоті, з якої може така людина прочитати; розміщення на столі, до якого є безперешкодний доступ тощо).

Має також бути забезпечено доступність архітектурну. Зокрема потрібно максимально забезпечити умови доступності в місцях прийому людей, місцях надання допомоги та послуг, місцях перебування / проживання. До прикладу, якщо є вибір між приміщеннями бар'єрними та такими, на яких створено умови доступності (відсутність сходів або обладнання їх пандусом чи підйомником, дверні пройми дозволяють заїхати на кріслі колісному, відсутні турнікети, є доступні туалетні кімнати), очевидно, що процеси гуманітарного реагування варто організувати в доступних місцях. Якщо ж вибір місць проведення заходів з гуманітарного реагування обмежений бар'єрними приміщеннями чи бар'єрною територією, необхідно подбати про умови доступності. Для цього варто, для прикладу, прибрати турнікети, облаштувати пандус, відчинити ворота якщо прохід завузкий для користувачів кріслами колісними, забезпечити дороговкази з урахуванням потреб людей з порушеннями зору.

Не менш важливою є транспортна доступність. Для її забезпечення місця прийому людей, місця надання допомоги та послуг, місця перебування / проживання мають бути розташовані з розрахунку на те, що до них легко дістатися, зокрема й завдяки курсуванню транспортними засобами, обладнаними

елементами доступності для людей з інвалідністю (звукове інформування, платформа для заїзду/виїзду на кріслі колісному тощо), облаштуванню елементами доступності зупинок, тротуарів тощо. Враховуючи потреби людей з порушеннями зору, такі місця слід обирати так, щоб шлях слідування до них був максимально коротким та без перешкод (рови, сходи, повороти, рослинність, транспортні колії тощо).

Забезпечення потреб.

Необхідно виявити та з урахуванням наявних ресурсів забезпечити потреби людей (дітей) з інвалідністю:

- в отриманні медичної допомоги [1, с. 26].

Передусім потрібно забезпечити надання невідкладної медичної допомоги, а потім подбати про подальший доступ людей з інвалідністю до медичних послуг. Загалом медична допомога повинна надаватися з урахуванням особливостей порушень у постраждалих з інвалідністю. Для цього медичний персонал чи інші особи, які таку допомогу надаватимуть, повинні бути обізнані щодо особливостей поведження та надання медичних послуг людям з інвалідністю з різними видами порушень. Цей аспект необхідно враховувати під час залучення людей, які надаватимуть необхідну медичну допомогу.

Повинні бути в наявності найбільш затребувані лікарські засоби (зокрема знеболюючі, жарознижуючі, використовувані при цукровому діабеті, від астми тощо), адже вони можуть знадобитися в разі погіршення стану постраждалих. Крім того, люди з інвалідністю цілком імовірно можуть через об'єктивні причини не мати при собі життєво необхідних ліків;

- у доступі до води та їжі [1, с. 26].

У цьому питанні важливо пам'ятати, що певні категорії людей (дітей) з інвалідністю мають особливості, пов'язані з прийомом їжі та переносимістю продуктів харчування.

Тому важливо, щоб забезпечення харчуванням передбачало не лише, для прикладу, сухі продукти (як от печиво) або такі, які потребують зусиль із пережовування (як от макарони чи густі каші). Бажано забезпечити індивідуальний підхід до людей (дітей) з інвалідністю, який би, окрім іншого, передбачав надання допомоги для того, щоб дістати їжу з

столу, надання їжі порційно з урахуванням зручності упакування (тарілки та ємності для рідини мають бути твердими і зручними для тримання, вода має подаватися в невеликих пляшках, щоб їх було легко та зручно тримати в руках тощо). Має бути в наявності також дитяче харчування. Якщо йдеться про доступність питної води, то колонки чи крани, чи кулери мають також бути доступними. Водночас слід враховувати, що допомога може знадобитися навіть за доступного дизайну. Говорячи про дітей та дорослих, які мають проблеми з функціонуванням рук, бажано, щоб ємності з водою були із дозаторами для уникнення проливання;

- у забезпеченні додатковими засобами для мобільності [1, с. 27].

Варто подбати про наявність крісел колісних, тростин, ходунків, протипролежневих матраців тощо, оскільки через поспіх, відсутність достатнього місця в транспорті, відсутність фізичної можливості транспортування або з інших суб'єктивних чи об'єктивних причин відповідні допоміжні засоби реабілітації люди, які ними користуються, можуть при собі не мати;

- у фінансовій підтримці [1, с. 27].

У разі, якщо передбачається надання коштів постраждалим, важливо враховувати, що потреби людей з інвалідністю часто вищі за потреби людей без інвалідності. Тому, фінансова допомога, яка надається людям з інвалідністю, переважно має бути більшого розміру для забезпечення можливості придбати ліки, засоби гігієни, специфічні продукти харчування, засоби медичного призначення тощо.

Крім того, варто передбачати різні способи надання матеріальної підтримки, зокрема готівкою та безготівково. Це необхідно з огляду на те, що значна частка людей з інвалідністю не користуються інтернетом або ж використовують кнопочні телефони, у зв'язку з чим для них зручніша готівка. Інші ж віддають перевагу безготівковому способу;

- у гуманітарній допомозі [1, с. 27].

Отже, під час вирішення питання щодо надання гуманітарної допомоги постраждалим з інвалідністю необхідно враховувати їхні нагальні потреби, зокрема наявність / відсутність одягу та взуття, можливість (фізична та фінансова) придбання лікарських засобів, засоби особистої гігієни, умови забезпечення речами у

пропонованих місцях перебування/проживання (постільна білизна, матраци, кухонне приладдя тощо). Після вивчення цих та інших аспектів, пов'язаних із потребами людей з інвалідністю,

слід приймати рішення про гуманітарну підтримку тими чи іншими речами, продуктами, підгузками тощо.

Список використаних джерел:

1. Інклюзія осіб з інвалідністю при гуманітарному реагуванні: Посібник для органів і закладів, залучених до організації та надання допомоги й послуг населенню при гуманітарному реагуванні. Упорядниця І. Виртосу, під редакцією О. Іванова. ПРООН. 2022, 48 с.

2. Charter on inclusion of persons with disabilities in humanitarian action. URL: <https://humanitarian-disabilitycharter.org/>.

References:

1. Inkluziia osib z invalidnistiu pry humanitarnomu reahuvanni: Posibnyk dlia orhaniv i zakladiv, zaluchenykh do orhanizatsii ta nadannia dopomohy y posluh naselenniu pry humanitarnomu reahuvanni. Uporiadnytsia I. Vyrtosu, pid redaktsiieiu O. Ivanova. PROON. 2022, 48 s.

2. Charter on inclusion of persons with disabilities in humanitarian action. URL: <https://humanitarian-disabilitycharter.org/>.